

ЖАЖДА ПРЕКРАСНОГО

Максумова Фарида Абдуразаковна

доцент кафедры Истории и теории искусства
факультета искусствоведения и музееведения
Национального института художеств и дизайна им. К. Бекзода

Ходжаева Айша

Студентка 3 курса кафедры Истории и теории искусства
Факультета Искусствоведения и музееведения
Национального института художеств и дизайна им. К. Бекзода

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрено развитие портретного жанра в Узбекистане. Приведены примеры развития портретной живописи на основе известного портретиста Абдуллаева А.А. в разные периоды его жизни.

Ключевые слова: портрет, психологический образ, цветовой строй, колорит, композиция, рисунок.

ABSTRACT

The article considers the development of the portrait genre in Uzbekistan. There are given the examples of development of portraiture based on the well-known portrait painter A.A. Abdullaev at different periods of his life.

Keywords: portrait, psychological image, color system, coloring, composition, drawing.

Один из самых популярных жанров в изобразительном искусстве - портрет. Он позволяет весьма точно изобразить не просто внешность человека, а уловить и запечатлеть саму его душу.

Портретная живопись Узбекистана – одна из выделяющихся жанров и разделов изобразительного искусства Узбекистана с чертами высокой художественности. С полотнами высочайшего уровня Абдулхака Абдуллаева в узбекскую профессиональную живопись вошло самобытное восприятие мира и себя в этом мире.

Внутренний духовный мир самого художника влечет и зовет зрителя к восприятию происходящего и ощущению себя частицей сакрального бытия. Абдулхак Аксакалович в своих произведениях уделял особое внимание фону.

Концепция пространства в его картинах (синева неба, чернота ночи, серость туч и в то же время безоглядная ширь матери - земли) согласуется у Абдулхака Абдуллаева с идеей - всё возможно в этой жизни, кроме нарушения сакральных заветов отцов. Природа у него согласуется с темой беспредельности мироздания. Человек лишь песчинка в жизни планет и что бы ни случилось, это лишь колыхание ветерка перед мощным настроением бога – природы. Но это не значит, что надо жить бездумно. Надо постоянно ощущать в себе потребность любви к ближнему, сочувствие и сопереживание, помощь и содействие.

Абдуллаев Абдулхак Аксакалович родился в 1918г. в Туркестане.

Художник Абдулхак Абдуллаев у картины.

Склонность к рисованию определилась у него в детстве. Учителями молодого художника были известные художники-педагоги: Л.Л. Бурэ, З.М. Ковалевская, П.П. Беньков. Особенно большим уважением пользовался Павел Петрович Беньков - прекрасный педагог и замечательный художник, воспитавший огромную плеяду художников Узбекистана. Он учил своих воспитанников верно видеть и правильно изображать предметы окружающего мира, требовал строгого и точного рисунка, максимального приближения к реальному цвету.

Желание испытать себя в жанре портрета у А. Абдуллаева появилось после того, как он посетил в Москве Третьяковскую галерею, где он часами простаивал у картины «Протодьякон», восхищаясь могучей силой репинского гения.

В начале 40-х годов художник выполняет целую серию портретов людей тружеников кишлака. Пять лет упорного труда позволили Абдуллаеву приступить к созданию сложных портретов-образов. Первой такой работой был портрет народного артиста СССР лауреата Сталинской премии Абраара Хидоятова. По собственному признанию Абдуллаева, его неизменно

привлекали люди волевые, энергичные, темпераментные. Начиная писать портрет Отелло-Хидоятова, художник еще не представлял отчетливо, как изобразить актера. Хидоятов сам подсказал ему решение этой задачи, придя на сеанс в гриме и костюме Отелло.

«Портрет актера Аброра Хидоятова в роли Отелло»

Коллекция Государственного Музея Искусств, Ташкент

Холст, масло (96x72) - 1960 год

«Мне так понравились костюм, грим, выражение и поза, Хидоятов был в образе, - вспоминал Абдуллаев, - что я, ничего не меняя, сразу же стал его писать". В образе Хидоятова на портрете поражают его огромные страшные глаза пораженного в сердце ревностью Отелло.

Герой как бы кричит своими глазами: так не должно было быть! Но почему это случилось, и кто виновен, может быть он сам?..

В 1949 году был написан портрет писателя Ойбека. Известный узбекский писатель изображен сидящим в кресле. Собранность в фигуре, напряженность позы, острая мысль, читающаяся на лице, убедительно выражают глубокий интеллект и волнение творческих раздумий этого удивительно энергичного человека. В портрете выражена боль эпохи, боль узбекского народа от свершившихся

Портрет Ойбека Х.м.(120x80)1949г.

сталинских репрессий, свидетелем которых он был. Он готов выразить эту свою боль, в ожидании дальнейших событий, душа заморозилась и надежды впереди нет.

В портрете А. Навои высказана огромная любовь Абдулхака Абдуллаева к основоположнику узбекского литературного языка, великому поэту всех времен.

Изумляет в образе чистота и прозрачность мысли, в глазах его огромный душевный мир и гений писателя - философа, позволившие народную душу затрепыхаться в волнении от соприкосновения с великими божественными истинами, данными ему в такой простой человеческой форме.

В 1948.г Абдуллаев создает портреты народных мастеров Усто Ширин Мурадова, Ташпулата Арсланкулова и несколько вариантов портрета

«Алишер Навои» Холст, масло (160x100) - 1970г. знатного хлопкороба Назарали

Ниязова. Стремление Абдуллаева как можно полнее и убедительнее раскрыть психологию портретируемого наиболее ясно видно в работе над образом Назарали Ниязова.

Ещё в те годы, когда Абдуллаев работал в колхозах, у него зародилась мысль создать портрет знатного хлопкороба.

Этот образ был настолько многогранен и ярок, а творческие возможности художника в то время были еще столь скромны, что он долго не решался браться за эту работу. Но и позже ему не сразу удалось создать полноценный портрет. Художник написал пять различных вариантов портрета Назарали Ниязова. От портрета к портрету полнее, глубже и правдивее становился образ, четче и убедительнее композиция, выразительнее детали обстановки. Лучший из них портрет Назарали Ниязова 1949г.

*Портрет Героя Социалистического Труда Н. Ниязова. 1949.
Музей искусства народов Востока. Москва.*

Знатный хлопкороб с кетменем на плече как бы на миг остановился на краю хлопкового поля. Его еще по-молодому статная, сильная фигура четко вырисовывается на фоне неба. Он стоит, опустив левую руку на пояс, а правой поддерживая кетмень, и внимательным хозяйским взглядом окидывает поле. Бронзовое от загара лицо, сухоощавая и крепкая фигура, мускулистые руки, уверенная поза—все это убеждает нас, что перед нами человек труда, хозяин земли, умелый мастер своего дела, энергичный и неугомонный.

Еще одним сильным, эмоционально-выразительным образом, является портрет матери Абдулхака Аксакаловича. Очень глубоко и тонко описала данный портрет в своей статье искусствовед, академик академии художеств Узбекистана Ахмедова Нигора Рахимовна.

Взгляд сразу привлекает опечаленное лицо, но такое мудрое и выразительное, грустные и усталые глаза, умные, добрые и ласковые, которые притягивают и удерживают внимание зрителя.

А весь ее облик – целый мир матери-труженицы, в жизни которой больше трудностей, невзгод и страданий, чем радости и восторга. Мать находится в своих раздумьях – о семье, детях, их судьбах, но только не о себе. Это тихая, спокойная, подчинившаяся своей судьбе женщина с усталой осанкой, худенькая, с натруженными руками. Абдуллаеву удалось создать образ матери, незабываемый для всех и *«Портрет матери» 1952г.* на все времена. Перед нами, хотя узбекская, но «вселенская мать», обобщенно-собирательный образ, понятный и трогательный

всем и всегда.

Цветовой строй портрета соответствует образу, изображенному реальному миру, окружающему эту женщину, ее погруженности в свои материнские мысли и чувства. Образ матери у Абдулхака Абдуллаева в большой степени отвечает художественным ценностям. Он живой, эмоционально динамичный, темпераментный, с большой глубиной материнского переживания.

В этом году Абдулхак Аксакаловичу исполнилось бы 105 лет. Мастер внёс неопределимый вклад в развитие искусства нашей страны.

Каждый портрет Абдулхака Абдуллаева – это олицетворение его картины мира. Он всегда призывал молодёжь жить интересно и творчески, стремился выявить истоки безвкусицы и бескультурья, приземлённого образа жизни. И приходил к выводу, что эти истоки в духовной лени и пассивности, которые

связывают волю человека, разлагают душу. Основным посылом художника было донести до молодёжи мысль о том, что искусство облагораживает человека. В своих статьях и выступлениях мастер огорчался низкой посещаемостью выставок узбекских художников, пытался найти причину этого. И приходил к выводу, что «пассивность, равнодушие, не интерес народа к нашему изобразительному искусству кроется в очень слабой пропаганде нашего искусства среди местного населения».

Абдулхак Абдуллаев не стал бы крупным портретистом, если бы не был так влюблён в человека, не размышлял о духовном мире современников и грядущих поколений. Кардинальным направлением, выраженным в его полотнах, стало присущее узбекской национальной ментальности стремление к человеколюбию с тем, чтобы найти душу народную, то есть вернуться к традиционной народной идее. И ему это удавалось. Талантливый, много читающий, глубоко изучавший всемирную историю художник А. Абдуллаев создал и оставил потомкам огромную коллекцию портретов своих современников и исторических личностей.

Полотна художника хранятся в музеях Узбекистана, России, Италии, Индии и других странах мира. Абдулхак Абдуллаев был удостоен ордена Трудового Красного знамени, принят в члены союза художников СССР, имел звание заслуженного деятеля искусств Узбекистана. Умер художник в 2001 году в Ташкенте.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Алимкулова Д. Р. Узбекистон санъати тарихи XX-XXI асирлар [Текст] Impress media., 2021. 102-113с
2. Жадова, Л. Изобразительное искусство Узбекистана [Текст] / Л. Жадова. – Т.: Издат.худ, лит., 1982. – 179 с.
3. Изобразительное искусство Узбекистана (очерк, истории живописи) [Текст]. – Т. Издат.худ, лит., 1987. – 179 с.
4. Скатерщиков, В.К. Художественный образ в искусстве [Текст] / В.К. Скатерщиков. – М.: Музгиз, 1991. – 117 с.
5. Умаров, А. Портретная живопись Узбекистана [Текст] / А. Умаров. – Т.: Фан, 1968.– 130 с.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-interesa-k-portretnoy-zhivopisi-hudozhnikov-uzbekistana-u-studentov-pedagogicheskikh-vuzov/viewer>